

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЭНГ ЯНГИ ТАРИХИ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАРУРАТИ ВА СТРАТЕГИЯЛАРИ

Бахронов Бехруз Бўри ўғли

Андижон давлат педагогика институти мустақил тадқиқотчи

Ҳуқуқ фанлар

Эл. почта: bahronovbehruzboriyevich108@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг энг янги тарихи фанини ўқитишнинг зарурати ва стратегиялари ҳақида суз юритилган.

Калит сўзлар: Ижтимоий-маънавий ривожланиш, Янги тарих, Археология, архив ва манбашунослик, мультимедиа, интерфаол методлар.

Кириш

Бугунги глобаллашув даврида мамлакатимиз бой тарихи, миллий давлатчилигининг шаклланиши ва тараққий этиши юзасидан халқимиз, айниқса ёшлар онгида бой ўтмишимизга нисбатан ғурур ва ифтихор туйғуларини шакллантириш, уларни ватанга нисбатан муҳаббат руҳида тарбиялаш вазифаси янада долзарб аҳамият касб этмоқда. Дарҳақиқат, ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи узок ўтмишга бориб тақалади. Биз бу билан ҳақли равишда фахрланишимиз, ушбу бой, моддий ва маънавий меросни келажак авлодларга ўз ҳолича етказмоғимиз зарур. Бунинг учун тарих фанини ўқитишга янгича талқинлар асосида ёндошмоғимиз муҳим

Ўзбекистон мустақиллигини қўлга киритганидан кейин миллий тарихни қайтадан куриш ва янги назариялар асосида таҳлил қилиш зарурати пайдо бўлди. Бу жараён фақат ўтмишни қайта кўриб чиқиш эмас, балки келажак авлодларнинг миллий анъана ва қадриятларга бўлган муносабатини шакллантиришда муҳим ўрин тутмоқда. Шунинг учун Ўзбекистоннинг энг

янги тарихи фанини ўқитишнинг зарурати ва унинг самарали стратегияларини ишлаб чиқиш долзарб масалага айланмоқда.

Бугунги кунда янги тарих фанини ўқитишнинг зарурати жуда муҳим. Масалан, миллий кимликни мустаҳкамлаш: Янги тарих дарсликлари орқали ёш авлод Ўзбекистоннинг қадимги ва ўрта асрлардаги улуғвор мероси, мустақил давлатчилик анъаналари билан танишиб, миллий горурурни хис қилиши мумкин. Собиқ совет тарихшунослигида мавжуд бўлган субъективлик ва сиёсий таъсирлардан холи бўлган, ҳақиқий воқеликка асосланган тарихни ёшларга ўргатиш лозим.

Жаҳон тарихи билан боғланиш: Ўзбекистон тарихини жаҳон тарихи контекстида кўриш ва ўргатиш, миллатларга муносабатларни тушунишда ёрдам беради.

Ижтимоий-маънавий ривожланиш: Тарихни тушуниш орқали фуқаролик жамиятининг барпо этилишига, демократик қадриятларнинг шаклланишига хизмат қилиш мумкин.

Ўзбекистоннинг энг янги тарих фани хусусида холис маълумотларга эга бўлиш учун фаннинг предмети ва объектини тўғри белгилаб олиш муҳим аҳамиятга эга. Зеро, ҳозирги кунда тарихчилар олдида турган муҳим масалалардан бири бу, ўзбек халқи ва унинг давлатчилик тарихини фаннинг предмети ва уни ўрганиш объектидан келиб чиқиб, янгича назарийметодологик тамойилларга таянган ҳолда ҳаққонийлик, холислик тамойиллари асосида ёритишдан иборатдир. Янги тарих фанини ўқитиш стратегияларини қуйидагича гуруҳларга бўлиб чиқамиз:

1. Дарсликларни ислоҳ қилиш:
 - Илмий ва объектив таҳлилга асосланган янги дарсликларни ишлаб чиқиш
 - Археология, архив ва манбашунослик каби илмий йўналишлардан фойдаланиш

- Тарихий шахслар ва воқеаларга баҳо беришда мутахассисларнинг кўп томонлама назарияларини келтириш
- 2. Ўқитиш методларини янгилаш:
 - Замонавий педагогик технологиялардан (мультимедиа, интерфаол методлар) фойдаланиш
 - Тарихий воқеаларни таҳлил қилишда критик фикрлашни ривожлантиришга аҳамият бериш
 - Тажрибали ўқитиш (музейлар, тарихий жойларга сафарлар)ни кўпайтириш
- 3. Ўқитувчиларнинг қобилиятини ошириш:
 - Тарих ўқитувчилари учун малака ошириш курсларини ташкил этиш
 - Халқаро тажриба билан танишиш имкониятларини яратиш
 - Илмий-тадқиқот ишларига жалб этиш
- 4. Дигитал технологиялардан фойдаланиш:
 - Виртуал тарих дарслари, онлайн музейларни яратиш
 - Тарихий архивларни рақамли форматга ўтказиш ва улардан фойдаланишни осонлаштириш
 - Ёшлар учун қизиқарли дастурлар ишлаб чиқиш

Тарих фанини ўрганишда барча ижтимоий-гуманитар фанлар учун хос барча тамойил ва услубларга таянилади. Ҳатто уни ўрганишда математик усулдан ҳам фойдаланилиши, бежиз эмас. Чунки тарихий воқеа ва ҳодисалар катъий аниқликда, даврий кетма-кетликда, хронологик асосда ўрганилади. Уларни ўрганишда тарихий ҳужжат ва даллиларнинг ҳақиқий эканлиги, улар қачон, қаерда, қандай тарихий муҳит ва шароитда яратилганлигига ҳам аҳамият берилади. Ўзбекистоннинг энги янги тарихи фани яқин ўтмишимиздаги ижтимоий, сиёсий, иқтисодий жараёнларни, уларнинг ривожланишининг сабабларини ўрганеди. Кишиларни улардан келажак учун

сабоқ олишга ва зарур хулосалар чиқаришга ундайди. Бу эса келажак авлодлар камолотида катта аҳамиятга эга.

Янги тарих фанини ўқитишда сўнгги йилларда «Инсон қадрини улуғлаш» тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишларини белгилаш масалаларига эътибор кучайтирилди. Шу билан бирга Ўзбекистон имиджини жаҳон саҳнасида илгари суришни назарда тутувчи чора-тадбирлар мажмуини тайёрлаш ва амалга ошириш, мамлакатимизда ислохотларнинг бориши, жамиятни демократик янгилаш жараёнлари ҳақида холис ахборот тарқатишнинг самарали давом эттириш, ташқи сиёсий ва ташқи иқтисодий фаолиятнинг норматив-ҳуқуқий базасини ҳамда халқаро ҳамкорликнинг шартномавий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратила бошланди. Ўзбекистоннинг энг янги тарихи фани эса ушбу тарихий жараёнларни тадрижий равишда ўрганади ва келажак авлодларга етказди.

Хулоса

Ўзбекистоннинг янги тарихини ўрганиш ва ўқитиш - бу нафақат ўтмишни англаш, балки келажакни қуришнинг муҳим воситасидир. Бу йўлда илмийлик, объективлик ва миллий қадриятларни эътиборга олган ҳолда иш олиб бориш лозим. Фақат шу тарздаги комплекс ёндашув орқали ёш авлодларга Ватанимизнинг ҳақиқий улуғвор тарихини етказиб бериш, уларнинг миллий кимлигини шакллантириш мумкин бўлади. Янги стратегияларни амалга оширишда давлат, илмий муассасалар ва жамиятнинг биргаликдаги саъй-ҳаракати муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги Фармони. // Янги Ўзбекистон. 2022 йил, 1 феврал, №22 (544) / 1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On the Development Strategy of the New Uzbekistan for 2022-2026. // New Uzbekistan. February 1, 2022, №22 (544)

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2018 йил 29 декабр. 2. Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. // "Xalq so'zi" newspaper, December 29, 2018.

3. Обломуродов Н. Толипов Ф. Ўзбекистон тарихи. (Олий таълим муассасаларининг номутахассислик талабалари учун дарслик). Т., 2021. 3. Oblomurodov N. Tolipov F. History of Uzbekistan. (Textbook for non-specialty students of higher education institutions). Т., 2021.